

Марко Мельник
доктор хабілітований
Вармінсько-Мазурський університет
Інститут політичних наук
м. Ольштин (Польща)

СИНТЕЗОВАНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ІСТОРІЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ (1945–1989)

Ця робота присвячена аналізу стану досліджень проблеми церковної унії. Цікавить нас історія Греко-Католицької церкви в підручниковому накресленні в Польщі 1945–1989 рр. Такі праці переважають серед публікацій, що стосуються уніатської Церкви і дають загальне уявлення про цілість її історії. Отже, на них буде звернено особливу увагу в нашій праці, котра також має на меті впорядкування історіографічного матеріалу з означеної теми.

Концепція і план праці визначилися завдяки збиранню і впорядкуванню історіографічного матеріалу довкола головних тем, через призму яких і показана проблематика церковної унії. Робота розглядає опрацювання історії “з’єднаної” Церкви в Речі Посполитій у підручниках з історії Церкви лише тих авторів, які пишуть польською мовою і видаються у Польщі, незалежно від національної приналежності. Це і був визнаний нами головний критерій, який дозволяє залучити певну працю до польської історіографії. Дані зауваження стосуються також українців (наприклад, М. Бендзи і о. М. Шегди). З тієї ж причини ми не беремо до уваги опрацювань, які були написані українською мовою.

Наш аналіз охоплює праці періоду 1945–1989 рр., тобто до останнього року існування цензури в Польщі. Адже треба пам’ятати, що після 1945 р. цензура особливо пильно вилучала інформацію щодо уніатської Церкви, її історії під час і після Другої світової війни. Вираженням такого ставлення була спеціальна заборона 1977 р., розповсюджена польським Головним Управлінням Контролю над публікаціями у пресі і видовищами. У перекладі ця заборона звучить так: “Слід вилучати будь-які інформації про існування в наш час, у Польщі – греко-католицького обряду, про його підпорядкування о. Вишинському, як також, про яку б там не було діяльність уніятів у нашій країні” [1]. Варто звернути увагу на специфічну ситуацію польських істориків, які, незважаючи на великий тиск,

все-таки публікували праці на особливо пильновану тему. Доказом вищесказаного є помітна залежність виходу в світ таких праць від чергових періодів “відлиг” – найбільше цікавих робіт вийшло у світ у другій половині 80-х рр. Бачимо в даному випадку специфічну ситуацію Польщі, де існувала можливість досліджування і видання праць на тему історії Церкви, яка перебувала в підпіллі і в сусідній державі взагалі офіційно не існувала, а в самій Польщі після 1956 р. була лише толерованою.

Ми прагнемо представити ці дослідження в проблемному укладі, щоб водночас впорядкувати розкиданий історіографічний матеріал, показати “білі плями” на мапі історіографії злуки Церков, проголошеної на Берестейському синоді.

Більшість праць, які ми будемо аналізувати, пов’язано з двома науковими осередками Католицького Університету в Любліні: Інститутом історії Церкви та Інститутом історичної географії Церкви. Ми будемо змушені оминати ряд робіт, які, на нашу думку, не додають нічого нового до досліджень історії уніатської Церкви і мають чисто інформативний характер. До цієї групи ми зарахували праці о. Й. Умінського [2], о. В. Кумора [3], о. Д. Ольшанського [4], о. М. Банашака [5], о. Й. Тазбіра.

Підручник о. Й. Умінського, який написано ще до 1945 р., має інформацію в основному про виникнення уніатської Церкви. Натомість, праця о. В. Кумора звертає на себе увагу значним обсягом відомостей з історії уніатської Церкви аж до часів Першої світової війни. Робота о. Д. Ольшанського розглядає уніатську Церкву в XVII ст., в контексті кризи цілої Церкви на Сході XVI–XIX ст. Тритомний підручник о. М. Банашака, що призначається для духовних семінарій, подає основні відомості про загальну історію уніатської Церкви. Й. Тазбір у своєму підручнику, самим автором у вступі визначеному як “нецерковний”, зосереджує свою увагу на виникненні уніатської Церкви. Це виникнення поєднується автором із станом релігійної нетерпимості в Речі Посполитій на зламі XVI–XVII ст.

На фоні вищеназваних праць на особливу увагу заслуговує твір “Історія Церкви в Польщі” під ред. о. В. Кумора і о. З. Обертинського. Робота створювалась науковим колективом на чолі з істориком Й. Клоцьким [6].

Ця книга є основним твором, який розгортає перед нами образ історичних доріг уніатської Церкви в підручковому накресленні (і який був опублікований вже після 1945 р. в Польщі в науковому середовищі Інституту історії Церкви КУЛ). Означений колективний твір

вирізняється серед інших. У тій частині, яка оповідає про уніатську Церкву (опрацьована о. Т. Слівою), бачимо високий рівень професійності істориків.

Дослідження історії уніатської Церкви спирається на цікаву й різноманітну джерельну базу та літературу. О. Т. Сліва використав в роботі, передусім, василіанські видавництва джерел до історії уніатської Церкви, опрацьовані о. А. Великим [7]. література предмету охоплює всіх вшанованих у цій галузі авторів: Е. Ліковського [8], К. Ходинецького [9], О. Галецького [10], А. Аммана [11], К. Левицького [12], М. Грушевського [13], А. Беньковського [14], Я. Ісаєвича [15].

Автор поділяє історію Греко-Католицької церкви на п'ять періодів.

Період 1596–1696 рр. зображено як час втілення в життя Берестейської унії, що виявилось надзвичайно складним завданням. Найважливіші ознаки цього періоду такі: зрівняння у правах православної та уніатської Церков у 1638 р.; козацькі війни (1648–1657); Зборівський договір (1649); Гадяцька унія (1658) і поділ України між Польщею та Росією в 1667 р. (Андрусівське перемир'я). Остання подія сприяла зміцненню поділу віросповідань у східних землях Речі Посполитої на російську – православну та польську – уніатську, остаточній перемозі прихильників унії після бурхливого періоду боротьби з противниками ідеї об'єднання. Цей період закінчується приєднанням до унії в 1692 р. Перемишльської православної єпархії, а також Львівської (1700) і Луцької (1702).

Другий період (1696–1764) у підході автора до проблеми діаметрально відрізняється від попереднього. Прийняття унії Перемишльським єпископом Інокентієм Вінницьким, Львівським єпископом Йосипом Шумлянським і Луцьким єпископом Діонісієм Жабокрицьким відбулося в зовсім іншій атмосфері і не нагадувало бурхливих подій сторічної давнини у Бресті. Це був результат розподілу земель України, а також зміна ставлення державної влади Речі Посполитої, яка в той час активно підтримувала уніатські настрої. Це також означало початок консолідації і зміцнення релігійного життя уніатів у Речі Посполитій. Північна війна та міжусобиці в Польщі не загальмували даного процесу. Найважливішою подією вказаного періоду був Замойський синод (1720).

Після відносного спокою і стабілізації Саської епохи 1762–1795 рр. почали відбуватися несприятливі події, а саме: ухвала “Про поповичів” 1764 р, яка спричинила до втрати синами уніатських і православних священників прав і привілеїв [6, 105], підтримувана Росією вимога Православної церкви стосовно повернення їй забраної

власності, Коліївщина, зміна позитивного ставлення до уніатської Церкви.

Найважливішою подією, яка вирішила майбутню долю унії, став перший поділ Польщі (1772). З того часу Київська уніатська митрополія була поділена на три частини: одна належала до Речі Посполитої (до 1794), друга – до Росії, третя – до Австрії. Автор називає також і позитивні явища. Під кінець існування Речі Посполитої були спроби в рамках державної форми довести до часткового зрівняння в правах уніатських і латинських єпископів. У 1790 р. введено до Сенату уніатську митрополію і скасовано ухвалу “Про поповичів”. Можуть викликати незгоду думки автора, який перехід частини Київської митрополії під панування Австрії внаслідок розподілу Польщі вважає втратою для уніатської Церкви.

У наступній частині даного підручника (т. 2; р. VIII, IX) розглядається історія уніатської Церкви в державах, які здійснили розподіл Речі Посполитої: у Пруссії, Росії та Австрії. Цей четвертий період поділяється на дві частини: 1772–1815 рр. і 1815–1918 рр. В опрацьованні періоду 1772–1815 рр. о. Т. Сліві допомагає о. В. Кумір, який зробив короткий аналіз епізоду існування уніатської єпархії в Супраслі (1795–1807) на землях Пруссії [6, 173-175].

З 1772 р. уніатська Церква знову почала співіснувати з православною на землях Російської імперії, і з того часу почався найважчий період її історії. Автор, на мою думку, вірно вважає найважливішою проблемою, з якою зустрілися уніати в Росії, розпочате Катериною II практичне обмеження розвитку [6, 220-222]. Воно послідовно продовжувалося після періоду відносної толерантності за царювання Павла I і Олександра I [6, 220-225]. Наступний період охоплено у двох параграфах IX розділу. Його часові рамки визначені Віденським Конгресом (1815) і черговими касатами 1839 р. на “загарбаних землях” [6, 497-501] і в 1875 р. у Польському Королівстві [6, 503-507]. У цей час друга частина Київської митрополії знаходилася в межах Австрії (Перемишльська, Львівська і Холмська єпархії – до 1815).

Історію уніатської Церкви в Австрії в 1772–1815 рр. [6, 288-297] і в 1815–1918 рр. [6, 628-649] зображено у двох окремих параграфах. Міжвоєнний V період опрацьовано о. Г. Вичавським у параграфі, присвяченому вірменській Церкві та неюнії [6, 77-84].

Отже, ми одержали основну хронологію і пункти відправлення, що дають можливість зорієнтуватися у складній історії уніатської Церкви. Залишається враження якогось непотрібного роздрібнення. Це викликано повним пристосуванням хронології уніатської Церкви до

періодизації історії латинської. Автор зігнував той факт, що після розподілу Польщі історія уніатської Церкви у певні періоди формувалася інакше. Тут маємо на увазі розмежування того, що є спільним для обох обрядів, і того, що є специфічним для кожного обряду. Цю специфіку визначено, наприклад, в Австрії: діаметрально протилежне, ніж у латинській Церкві, ставлення уніатської єпархії до державної влади (вважала австрійців не загарбниками, а законною владою, до якої уніатська Церква була лояльною до кінця існування цесарства). Подана в даному підручнику історія уніатської Церкви в Австрії особливо вказує на недостатнє розмежування часових ознак, спільних і специфічних для двох локальних католицьких Церков. Наприклад, у Галичині ознакою, яку треба було взяти до уваги в періодизації уніатської Церкви, була Весна народів 1848–1849 рр.

Враження розколу і хаосу в історії уніатської Церкви зглажує схожість проблем, які поставали у всі періоди. Автор приділяє найбільше уваги правовій ситуації уніатської Церкви в Речі Посполитій, Росії та Австрії, діяльності єпископату і духовенства, внутрішньому хитанню, де особливо звертає увагу на співіснування греко-католицького і латинського обрядів. Ці заходи поєднують і систематизують історію уніатської Церкви довкола головних проблем, вказують шляхи розвитку, яким підпорядковувалась уніатська Церква.

Автор простежив юридичну ситуацію уніатської Церкви, спираючись на її історію в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Відносини між державами, на землях яких знаходилася уніатська Церква, допомагають зрозуміти її особливе становище як “Церкви пограниччя”, яка знаходилася між православною Росією та католицькою Польщею. Юридична ситуація уніатської Церкви в Речі Посполитій, як вдало зауважив автор, “не була ясною” [6, 269]. Це визначення стосується XVII ст., але його можна віднести до всього періоду існування уніатської Церкви в Речі Посполитій. Приклади даної ситуації такі:

1. Формальне визнання прав уніатської Церкви як єдиної східної Церкви в Речі Посполитій, яке, однак, не було підтвержене послідовною підтримкою ані з боку латинського єпископату і сейму, ані з боку короля. Це зумовило до сприйняття уніатської Церкви як католицької Церкви 2-го сорту.

2. Визнання Річчю Посполитою законного існування православної Церкви у 1632 р., за панування Владислава IV.

3. Зборівський мир у 1649 р., який повинен був припинити війну з козаками, зробив неможливим подальші поступки православ'ю. Казимир IV пообіцяв допустити православного митрополита С. Косова до

сенату і підтвердив право православної Церкви на особливе існування в Київській, Брацлавській і Чернігівській губерніях.

4. У 1650 р., після смерті уніатських єпископів, Казимир IV визнав Холмську, Луцьку, Перемишльську єпархію виключно православною митрополією. Продовження війни з козаками унеможливило реалізацію цих планів.

5. Гадяцька угода 1658 р. передбачувала зрівняння у правах латинського католицизму і православ'я у створеному Руському князівстві. Сейм 1667 р. поклав кінець війні між Росією і Річчю Посполитою за панування на Україні, яку остаточно поділили на дві частини — польську і російську. Це змінило становище уніатської Церкви. У 1667 р. Сейм повернув уніатам втрачені єпархії, а Казимир IV, зрікаючись престолу, анулював свої колишні рішення щодо православної Церкви. Андрусівське перемир'я означало повернення до законної ситуації 1632 р., тобто зрівняння обох східних Церков у правах з тією різницею, “що державні чинники мали підтримувати уніатську Церкву, виявом чого було прийняття Унії рештою єпархій”, які знаходилися в межах Речі Посполитої; Перемишльської, Львівської і Луцької [6, 260-274]. Юридичне положення уніатської Церкви, що склалося за панування Яна III, не змінилося аж до занепаду Речі Посполитої.

6. Спроба змінити юридичне положення уніатської Церкви на чотирирічному Сеймі мала чисто формальне значення і запізнилася майже на два століття [6, 270].

Автор намагається також відповісти на запитання, чому не вдалося втілити в життя рішення Берестейської унії 1596 р. про рівноправність уніатської і латинської Церков. Головною причиною, на його думку, є польські інтереси. І Владислав IV на початку XVII ст., прагнучи співіснування обох східних Церков, і Ян III під кінець цього ж століття, підтримуючи унію, керувалися лише інтересами Речі Посполитої.

Мінлива політична ситуація на східних кордонах Речі Посполитої зробила неможливим погодження інтересів держави та уніатської Церкви. З цього виходило, що Річ Посполита не розробила далекоглядної релігійної політики щодо сідних християн, а модель унії, яка повинна була сконсолідувати багатонаціональну і багаторелігійну державу, спричинила до ефекту протилежного сподіваному — заворушення і внутрішні конфлікти, ослаблення держави та конфлікти з Росією.

Юридичне положення уніатської Церкви в Росії та Австрії також розглядається з погляду політичних чинників. З 1772 р. уніатська Церква почала існувати разом з російським православ'ям, що виконувало роль державної релігії: “Найважливішим засобом, що вів до цієї мети,

(уніфікації держави), була Православна церква. За такого стану речей Греко-Католицька церква не могла бути прийнята нарівні з православ'ям” [6, 220]. Унію не можна було визначити інакше, як зраду православ'ю і російському народу. І хоч така політика послідовно реалізувалася, автор підкреслює періоди, коли уніатська Церква була визначальною. Панування Павла I (1796–1801) та Олександра I (1801–1820) частково довело, що мирне співіснування було можливе. У 1797 р. було створено нові єпархії (раніше Катерина II погоджувалася лише на одного уніатського єпископа), а також департамент у справах Католицької церкви. Лібералізація політики уряду за панування Олександра I зробила неможливим вступ представників уніатської Церкви до духовного колегіуму. За Миколи I (1815–1855) було фактично перервано вільний розвиток уніатської Церкви. Відбулося повернення до політики Катерини II, але змінилися методи боротьби з унією. Вона базувалася на поступовому наближенні уніатів до російського православ'я (реформа консисторів, заміна літургійних книг при одночасному розриві зв'язків з католицизмом [6, 501]).

Уніатська Церква в Королівстві Польському, яке мало окремі права в Російській імперії, існувала до 1875 р. Зміна царського уряду до унії відбулася після поразки січневого повстання. З 1861 р. почав здійснюватися план, що був повторенням започаткованої в Білорусії схеми і закінчився касатою в 1875 р.

Юридична ситуація уніатської Церкви в Австрії з 1772 р. висвітлена з позиції просвітительського абсолютизму Марії Терези (1740–1780) і Йосифа II (1780–1790). Застосування принципів “Йосифізму” змінило юридичну ситуацію уніатської Церкви, якій була гарантована указом 1771 р., інструкцією 1782 р. і декретом Леопольда II від 1790 р. рівноправність з латинською Церквою. [6, 294]. Цей принцип хоч і не був застосований державною владою повністю, виявився постійним, як і пов'язане з ним юридичне врегулювання. Складений конкордат і автономія Галичини не внесли тут важливих змін.

Юридичне положення Греко-Католицької церкви у відродженій польській державі аналізує о. Г. Вичавський. Він звертає увагу на пасивність і небажання греко-католицького єпископату нормалізувати відносини з польською державою. Це пов'язано з невизнанням факту поразки в боротьбі за незалежність у 1920 р. Остаточного юридичного становища Греко-Католицької церкви було врегульоване березневою революцією 1921 р. і конкордатом 1925 р.

Другою проблемою, яка розглядається в історії уніатської Церкви, є її організація. Ми одержали основні дані про організацію уніатської

Церкви в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Автор подає територіальну структуру, діяльність синоду, капітули, окружні офіціалати, деканальну і парафіяльну мережу, звертає особливу увагу на характерні події в організації уніатської Церкви в окремі періоди.

Найкраще опрацьований період 1596–1696 рр. Це, між іншим, було спричинене винятковим характером вказаного періоду, позначеного поділом єдиної до 1596 р. Київської митрополії на дві частини: об'єднану з Римом і настроєну проти об'єднання. Формально уніатська Церква складалася з Київської митрополії та Полоцької, Пінської, Володимирської, Луцької, Холмської єпархій. Перемишльська і Львівська єпархії разом зі своїми єпископами знаходилися в опозиції до Риму. Насправді рецесія рішень ілюструється прикладом з Перемишльської єпархії. У 1610 р. на посаду єпископа в Перемишлі королівським декретом був призначений єпископ А. Крупецький (1610–1652). Проте це не означало його влади над єпархією, яка у 1632 р. була визнана православною. Подібною була ситуація в 1641 р., коли знову з'явилася потреба обговорити кандидатуру на вакансію в єпархію. Сейм віддав Перемишльську єпархію уніатам, а король у 1650 р. – православним. Тому з 1668 р. єпархія мала двох єпископів: уніатського і православного [6, 274].

І тільки Андрусівський договір зміцнив позицію уніатської Церкви. На зламі XVII–XVIII ст. всі православні єпархії прийняли унію з Римом, утворивши єдину Київську митрополію. Говорячи про період 1694–1764 рр., автор підкреслює недостатність важливих територіальних змін. Зате вказує, які зміни відбулися в організації церковного життя. Це стало наслідком реформ, прийнятих на Замоїському синоді 1720 р. Небувалий розвиток Василіанського чину був викликаний об'єднанням двох василіанських конгрегацій у 1743 р. [6, 468–469] Відтоді василіани стали найбільшою силою в уніатській Церкві, а також у всіх ділянках релігійного життя, так само і з матеріального погляду. Серед василіан вибирали кандидатів на вищі церковні посади, що було причиною конфліктів з єпархіальним кліром. У період 1767–1795 рр. Коліївщина і розподіл Річі Посполитої перервали стабільний розвиток парафіяльної мережі [6, 106].

Організація уніатської Церкви в Росії в період 1772–1815, 1815–1838 і 1815–1875 рр. відбиває російську політику в ставленні до неї, яка балансувала між толерантністю і знищенням. Як приклад, автор називає діяльність Катерини II. Здійснюючи обережно, хоч і послідовно, політику знищення уніатської Церкви, Катерина визнавала владу одного єпископа усіма єпархіями в межах Росії, які були остаточно

ліквідовані в 1795 р. Це допомогло уряду реалізувати акцію переходу уніатів до православ'я [6, 220-222].

Політика Павла I і Олександра I дала можливість утворитися двом новим єпархіям: Берестейській і Луцькій, в 1809 р. — навіть митрополії у Вільно. У 1829 р. царським указом Миколи I було відкрито незалежний від латинського колегіум, як вищий над уніатською Церквою орган, скасовано Луцьку і Брестську єпархії, а консистори (на зразок православних) одержали велику самостійність. Сам Духовний колегіум став залежним від Св. Синоду. Вказані автором зміни призвели в 1839 р. до касати. Організацію уніатської Церкви в Польському королівстві, як і у всій Росії, автор також бачить крізь призму касації, що неминуче наближалася і прийшла із запізненням лише через автономію польських земель. Автор зосереджується на діяльності державної адміністрації Православної церкви, яка була повторенням уже відомих дій (тридцять років тому в Білорусії) [6, 505].

Організація уніатської Церкви в Австрії, на думку о. Т. Сліви, була протилежністю трагічної історії унії в Росії. Користуючись підтримкою та опікою цісарських австрійських урядів, уніатська Церква була зміцнена передусім організаційно. Т.з. релігійна Фундація (1772) підтримувала реформи, організацію капітулу і консисторії у кожній єпархії, регуляцію парафіяльної деканської мережі. Вершиною реформ стало утворення в 1808 р. митрополії у Львові. Пізніше, в 1815—1918 рр., змінився склад митрополії. У 1830 р. з юрисдикції Львівської митрополії відокремлено холмську єпархію і утворено нову Станіславську єпархію. Як важливий факт відмічено проведення провінційного синоду в 1891 р. і єпархіальних синодів у Перемишлі (1817 і 1897) і Станіславі (1887).

О. Г. Вичавський звертає увагу на надзвичайну чистоту парафіяльної мережі та ідентичність управлінських структур уніатських і латинських єпархій. Період 1918—1939 рр. був надзвичайно важливим для релігійної культури Львівської митрополії. Багато уваги автор присвячує створенню Богословської духовної академії у Львові та громадсько-політичній діяльності духовенства [6, 79-80].

Третьою серед аналізованих о. Т. Слівою проблем уніатської Церкви є діяльність єпископату і уніатського духовенства. Параграф, присвячений цьому питанню, становить важливу частину кожного розділу даного підручника про уніатську Церкву. Цього досягнуто, між іншим, завдяки чіткості схеми, застосованої автором у презентації єпископату і уніатського духовенства. В аналізі уніатського єпископату показана роль митрополита, його призначення на посаду, обсяг влади, душпас-

тирська діяльність, походження і освіта, а також прибутки. Подібне відноситься до єпископів. Крім того, маємо дані про кількість єпископів, єпархій, зайнятих ними, і періоди їхньої діяльності.

Обсяг аналізованих проблем щодо духовенства є розширеним. Автора цікавить добір уніатського духовенства, його походження та освіта, заміщення парафій, матеріальна ситуація, громадська позиція і виконання душпастирських обов'язків. У параграфах, присвячених духовенству, знаходиться інформація про василіан [6, 115]. Цю уступку можна правдоподібно пояснити клерикальним характером даного закону, суперечністю між членами духовенства і єпархіяльним клером. Подібну схему використав о. І. Вичавський, пишучи про єпископат і уніатське духовенство в період 1918–1938 рр. [6, 274]

В результаті маємо ясний і зрозумілий образ єпископату і уніатського духовенства одночасно в Речі Посполитій, Росії та Австрії. Також автора особливо цікавлять проблеми, що є характерними для еліти уніатської Церкви, що відрізняють єпископат і уніатське духовенство від латинського, а також великий обсяг влади митрополита і пов'язана з цим проблема її обмеження римською курією, антагонізм між єпархіяльним клером і василіянами через зміни в ментальності уніатського духовенства, викликані латинськими впливами; політично-суспільна діяльність уніатського духовенства в Галичині у XIX ст. Автор підкреслює “...широкий обсяг влади митрополита..., майже патріаршої” [6, 284], підтвердженої на синоді в Бресті. Митрополит призначав єпископів у столиці, репрезентував Церкву при уряді, контролював парафії своєї провінції і представляв судову владу. Митрополита обирали через вибори кандидата на синоді і затвердження його королем. Процес обмеження влади митрополита Римом, на думку автора, відбувався поступово. Наприклад, у 1671 р. митрополиту Габриелю Колензі відмовлено у відвіданні єпархії. Його наступники в XVIII ст. мали щоразу менше прав у призначенні єпископів і судової влади [6, 285]. Обмеження влади митрополита о. Сліва пов'язує з антагонізмами в між єпархіяльним духовенством і Василіанським чином [6, 471]. Серед причин поступової еволюції влади митрополита в напрямі, визначеному через римський потридентський централізм, автор на перше місце ставить специфічні умови існування уніатської Церкви, що пояснюється браком стабілізації [6, 475]. Уніатський єпископат змушений був шукати підтримки і далекоюсяжної допомоги в Римі, звідки її й одержав, але ціною змін, які уніфікували уніатську Церкву з латинською [6, 284].

Подібну схему, як у аналізі уніатського духовенства, о. Сліва застосовує й у випадку аналізу внутрішнього життя уніатської Церкви. Так

закінчується останній параграф кожного розділу, присвяченого уніатській Церкві.

Автор вказує на проблеми, що постійно повторюються: справи, пов'язані з обрядами, співіснування між обрядами, релігійно-моральне життя, діяльність чину василіян.

У структурі кожного параграфа виникають також інші проблеми, характерні для описуваного автором періоду: наприклад, релігійна полеміка між прихильниками та противниками унії; діяльність архієпископа Йосафата Кунцевича і початок реформи василіян характеризують період 1506–1596 рр. [6, 292-294]; розвиток шкільництва, видавничий рух і згадки про церковне будівництво виділяють період 1669–1764 рр. [6, 475]; використання реформи у житті уніатської Церкви в Австрії, політично-суспільна діяльність греко-католицького духовенства – це характерні ознаки релігійного життя прихильників Греко-Католицької церкви в Австрії у другій половині XIX ст. [6, 639-648] О. І. Вичавський використовує подібну схему при висвітленні проблеми celibату в період 1916–1939 рр. [6, 939-948]

Отже, бачимо, що автор розглядає релігійне життя уніатської Церкви через призму інституційного виміру цієї Церкви. Тому разом з проблемами, тісно пов'язаними з релігійним життям (культ, дотримання норм християнського співіснування і т.п.), розглядаються проблеми зі сфери організації церковної структури монашого життя і розвитку національної свідомості. З іншого боку, релігійне життя не можна показати інакше. На сьогоднішньому етапі досліджень історії уніатської Церкви релігійність, побачене “знизу” внутрішнє життя, практично є важким для розуміння. Причиною того, що ми, попри все, одержуємо логічну і цілісну картину внутрішнього, чи радше релігійного життя уніатської Церкви, є сконцентрованість автора на проблемі латинізації.

У всіх аналізованих проявах внутрішнього життя автор бачить прояви латинізації, визначеної як “переїняття певних латинських або подібних до них літургійних обрядів, богослужінь і форм культу” [6, 299]. Цікавим є факт, що визначення латинізації не охоплює зміни в організації Церкви. Поряд з визначенням латинізації маємо спробу визначення її причин, проявів, а також процес протидії прийняттю латинських зразків.

Серед причин латинізації на перше місце автор ставить занепад релігійного життя і родинної греко-української культури, великий вплив латинсько-польської культури, яка в Речі Посполитій домінувала над українською елітою, діяльність Апостольської столиці і латинізуюче становище чину василіян, ухвали Замойського синоду [6, 465-469].

Названі причини латинізації тісно пов'язані з браком рівноправності уніатської Церкви як у церковній сфері, так і в публічно-судовій, які характеризували співіснування обох обрядів: уніатського і латинського. Цей брак рівноправності сприяв (а часто й інспірував) процесу латинізації через ослаблення уніатської Церкви у суспільно-економічній сфері (недопущення уніатських єпископів до сенату, плебейське становище уніатської Церкви, брак ефективної підтримки латинського духовенства, крім постійних заохочень або утисків з боку нунція і Апостольської столиці, стягування десятин з уніатських парафій латинським духовенством), а також у сфері церковній (перехід зі східного обряду на латинський, незважаючи на заборону Папи в 1624 р., нерозуміння латинським духовенством богословської, еклезіологічної і юридичної специфіки східного обряду) [6, 303-309].

Найглибший слід латинізація залишила в літургії і формах богослужінь, а саме на ділянках, які у східній Церкві відзначаються незмінністю форм і релігійних традицій.

Хронологічно найсвіжіші зміни в літургії та дисципліні, побачені автором — це впровадження чином василіан у 1630 р. бічних вітварів без іконостасів, а також читаних Служб Божих. У ті ж часи єпископ Й. Баковецький (1637—1650) уже ввів процесію з Найсвятішими Тайнами, а митрополит Рутський пом'якшував піст і вводив невідомі на сході відпусти [6, 300]. На цьому етапі латинізація носила стихійний характер. Узаконення самовільно запроваджених нововведень відбулося в 1720 р. на синоді в Замості. Затвердження всіх внесених до літургії змін і дисциплінарної практики поклало початок новому східному обряду, але “синод не зупинив назовсім процесу латинізації... і в наступні роки додавалися до нього ще інші латинські новації” [6, 469], доводячи до дальшого уподібнення релігійного життя уніатів до зразка латинської Церкви, здебільшого на білоруських землях. Цьому сприяла колонізація, найбільше помітна в Холмській єпархії, де в Церкві було запроваджено, крім усього іншого, органи, дзвони, пісні польською мовою, і духовенство було дуже спольщене [6, 507]. У Галичині процес латинізації був менш помітний, але й тут ще на зламі ХІХ—ХХ ст., коли була усвідомлена ця проблема і виникла протидія їй, існували погляди, що релігійне життя уніатів повинно бути побудоване за латинськими зразками. Обряд вважався другорядним елементом. Прихильників таких поглядів називали “уніятами” у негативному значенні цього слова [6, 643].

О. Сліва вказує також на процес, направлений проти латинізації. Від самого початку впровадження у східному обряді вищезазваних змін

виникла сильна опозиція частини віруючих: духовенства і єпископату, прив'язаних до східних традицій і настроєних проти далекосяжних змін. Боротьба проти латинізації розглядалася як боротьба уніатів за рівноправність з латинською Церквою, а отже, ми мали б у релігійному житті уніатської Церкви дві протилежні, хоч і паралельні, течії – латинізації і візантизації, оборони традицій, які відповідають процесу боротьби за рівноправність уніатської Церкви з латинською.

Подібно до випадку генези самої латинізації вказано також генезу і приклади боротьби з латинізацією: “Протиставленням уніятизму був рух названий візантинізмом, обрядовістю. Він був спрямований до очищення уніатського обряду і уподібнення його до православного при одночасному дотриманні вірності католицизмові. Його прихильники вважали, що в такий спосіб приготують дорогу зближення католицизму до православ'я” [6, 643]. Єпископ Яків Суша ще в XVII ст. звертався до Риму з проханням припинити проникання нововведень [6, 300]; Замойський синод (1720), по суті, повинен був припинити процес латинізації, оскільки наступний провінційний синод, мав відбутися в 1765 р. і не відбувся, планував повернення до “колишньої практики східної Церкви” [6, 116-119]. Інші приклади: опрацювання проекту змін і поправок літургійних книг нунцієм Гарампі в 1776 р., спроби реформи, зроблені полоцьким єпископом Гераклем Лісовським, який прагнув єдності уніатської Церкви з православною на білоруських землях, приєднаних до Росії (вони закінчилися поразкою через негативне ставлення до них Апостольської столиці, уніатського єпископату і Василіян. Г. Лісовський свою реформу пояснював тим, що “різні латинські новації незаконні”. Він планував повернення до обряду, що був до Брестської унії 1596 р. Переклад ритуалу Бенедикта XIV ст. 1757 р. мав стати зразком для реформи [6, 232-233]); зміни в обрядах Холмської єпархії у 1841 р. (які важко назвати боротьбою проти латинізації). Єпископ Шумборський здійснював їх під тиском російської влади – це був етап на шляху до примусового повернення на російське православ'я в 1875 р. [6, 507-511]), реформа літургії, що була проведена в 1891 р. провінційним синодом у Львові. Затверджено також проект змін літургії, опрацьованої о. Исидором Дольницьким. Це була перемога тенденцій пошуків зближення з православ'ям. Але це не означало остаточного розв'язання проблеми латинізації [6, 643]. Шкода, що автор пов'язав тут рішення Львівського синоду з такими позитивними змінами, які наступили у співіснуванні між прихильниками обох обрядів Галичини. Половина XIX ст. позначена зростаючим конфліктом між поляками-латинцями і греко-католицьким

людом, коли закид латинізації часто висувався як ознака домінуючого становища польського суспільства. У 1863 р. було врегульовано засади взаємного співіснування. Угода під назвою “Конкордія” була затверджена Папою в 1863 р. Вона забороняла зміну обряду без згоди папи, хрещення дітей іншого обряду, наказано приймати Перше Причастя лише в родинному обряді, діти із мішаних родин мали виховуватися за обрядом одного з батьків: дівчатка – в обряді матері, хлопці – батька. Першість священників мало вирішувати церковне становище, а не обряд [6, 64-81].

Побудова взаємин прихильників обох обрядів на засадах партнерства дала можливість, крім іншого, зайнятися внутрішніми справами уніатської Церкви, результатом чого став синод 1891 р.

У праці о. Т. Сліви привертає увагу її фактографічність, внутрішня впорядкованість, ясна і логічна побудова. Завдяки цьому вона стала головним твором, що вийшов з друку в Польщі після 1945 р., який дав можливість побачити уніатську Церкву в фактографічному матеріалі. Це важко оцінити, беручи до уваги брак фундаментальних видань польською мовою з історії уніатської Церкви. Друга ознака, що виділяє працю о. Т. Сліви – це уникання підсумків і загальних висновків. Обережність автора є зрозумілою, бо недостатня кількість точних досліджень і важкість доступу до джерел вимагає, щоб у такій важливій проблемі уніатської Церкви наукові опрацювання уникали однозначних висновків. Так і вчинив наш автор, обмежуючись поважною і дійсною фактографією.

Поряд з “Історією Церкви в Польщі” під ред. о. Б. Кумора та Обертинського другою спробою цілісного відображення історії уніатської Церкви є праці, що з’явилися в стінах Інституту історичної географії Церкви КУЛ під керівництвом проф. Й. Клочовського. В основу досліджень колективу, керованого ним, лягли дослідження, які повинні підготувати дійсну синтезу історії Церкви в Польщі: “Церква в Польщі” (ред. Й. Клочовський, т. 2, Краків, 1970); “Християнство в Польщі, нарис змін (966–1945)”, (ред. Й. Клочовський, Люблин, 1980); “Нарис історії католицької Церкви в Польщі” (Краків, 1986); Ст. Літак. “У колі східного християнства” (в: Історія Церкви, ред. Л.Й. Рогер, т. 5, Варшава, 1984). Історія уніатської Церкви указана тут як складова частина історії Церкви в Польщі і одночасно як вступна спроба і підготовка повного опрацювання.

Другим елементом, що поєднує названі праці, є спільні методологічні основи. Інститут історичної географії Церкви у своїх дослідженнях

схиляється до відомої французької школи “Аннали”. Історія уніатської Церкви викликає інтерес згідно з методологією, виробленою цією історичною школою, яка досліджує європейську культуру в елітарному та народному вимірах, зосереджує свою увагу на довготривалих і постійних процесах, суспільних ритмах і суспільній свідомості.

Історія, “побачена знизу”, зі своєю соціологічною методологією відіграла важливу роль у дослідженнях історії Церкви. Очевидно, тут опрацьовано історію релігії чи побожності, проте не подано її як виключно історію Церкви-інституції. Це знайшло своє відображення у дослідженнях періоду середньовіччя, ренесансу і католицької реформи. Застосування методологічних основ школи “Аннали” для аналізу історії уніатської Церкви дозволило охопити головні процеси, яким підлягала приєднана до Риму частина православ’я на східних землях Речі Посполитої. Головну увагу зосереджено на генезі унії, боротьбі за рівноправність, латинізацію, а також на проблемах, характерних і дуже істотних для уніатської Церкви. Названі проблеми проаналізовані в основному в період від XVI до XVIII ст.

“Християнство в Польщі” за хронологією є першою з-поміж названих, що має характер вступного синтезу історії Церкви в Польщі, становить базу та основу для наступних праць даного типу. Вона подає історію уніатської Церкви до часів поділу Польщі. У “Нарисі історії Церкви в Польщі” розглянуто історію уніатської Церкви аж до періоду Другої світової війни. Автори обох праць сходяться в головному — на періоді від XVI до XVII ст. Пізніші періоди опрацьовані гірше, часом зовсім недостатньо. Особливо вражає тенденційність опису ставлення греко-католиків у Галичині до боротьби поляків за незалежність у XIX ст. Автор ніби не розуміє, що прагнення уніатського кліру до поділу Галичини на польську та українську частини було аналогічним процесом пробудження національної свідомості, який провадив латинський клір щодо польської громадськості [16, 223].

Те, що автори названих праць зосереджують свою увагу на періоді XVII—XVIII ст., не є випадковістю. Школа “Аннали” особливо зайнялася періодом Реформації і Католицької реформи XV—XVII ст. Період XVI—XVII ст. — особливий для християнства час, позначений потребою реформи. З цієї точки зору показана Берестейська унія, її генеза і пізніша бурхлива історія. Православна церква, як і все християнство, потребувала реформи. С. Літак [17, 131] і В. Мюллер [18, 148] разом визнають, що з необхідності тих самих реформ виникла думка про унію Православної церкви з Римом, при чому, це була не єдина думка, а лише одна з пропозицій, які тоді розглядалися. І вона була вибрана

православними єпископами. Великий вплив на такий вибір приписують єзуїтам Б. Гербесту і П. Скарзі. Одночасно підкреслюється ворожість і опозиційність інших реформаторських груп в лоні православної Церкви.

Гене́за унії поєднується також з процесом зникнення толерантності в Речі Посполитій і зі спробами введення єдиного віросповідання в державі переможним табором Католицької реформи. Саме цей аспект генези Берестейської унії підкреслює Й. Клочовський. На його думку, експансія потриденського католицизму призвела до унії, яка повинна була швидко змінити “карту віросповідань” Речі Посполитої. Тут видно причину амбівалентного ставлення латинської Церкви і державників Речі Посполитої до уніатської Церкви. Це вже друга проблема, яка привертає увагу названих істориків. С. Літак стверджує що “з погляду шляхти уніатська Церква не була визнана рівноправною з латинською..., значно нижчою і менш впливовою, вважалася, як середня ланка між православ'ям і латинським католицизмом” [17, 131]. У другій половині XVII ст., у часи, позначені господарчою і політичною кризою та нищівними війнами, з'явилися прояви ксенофобії і зникнення давньої злагоди з іновірцями. Це призвело до того, що “в деяких католицьких колах були навіть випадки пояснення переходу католицького обряду на уніатський як відступництво від віри” [18, 148].

Зате Людомир Беньковський серед факторів висвітлення такої позиції називає доктрину римо-католицького Костьола, що проголошувала вищість латинської культури по відношенню до нижчої плебейської українсько-візантійської культури уніатів. То був головний фактор, що ставив уніатську Церкву у відносинах з латинською у положення упослідженої. Спроби здійснити формальне рівноправ'я обох обрядів у Речі Посполитій закінчилися поразкою. Реформи Чотирирічного сейму були запізнілі й торкалися лише політичної площини. У цьому контексті названі дослідники вбачають внутрішні конфлікти в лоні самої уніатської Церкви, саме йдеться про конфлікт василіан з мирським кліром. Л. Беньковський бачить тут проникнення зовнішніх конфліктів, які довели до заворушень всередині уніатської Церкви [19, 191-193].

Названі автори в цій праці з боротьбою за рівнопарвність тісно пов'язують зміни в релігійному житті уніатів. Розвиток уніатської Церкви показано крізь призму латинізації, яка істотно вплинула на напрям реформ, що відбулися в XVII–XVIII ст. Суть еволюції релігійного життя вбачається в поступовому уподібненні організації, обрядів, богослов'я, ментальності духовенства і прихильників потриденських

зразків латинської Церкви. Керівну роль у латинізації приписують василіанам, які, на думку Й. Клочовського, в уніатській Церкві відігравали роль еліти [16, 104-106]. Реакція на процес латинізації показана тільки один раз. Лише Л. Беньковський пише про спротив втраті рідних традицій і спробам “очищення” обряду, які відбувалися вже у другій половині XVII ст. [14, 195]

Історичні праці, пов’язані з особою проф. Й. Клочовського, є цікавою спробою визначення головних процесів і змін в уніатській Церкві. Зосередження уваги на декількох вибраних “процесах”, з огляду на брак детальних досліджень, є зрозумілим, як і використання доробку польської історіографії міжвоєнного періоду, опарцьованої в душі методології сучасної історіографії. Очевидно, це лише вступна спроба, котра, якщо буде продовжена, повинна бути підготовлена попередніми детальними дослідженнями. Це може стати завданням великого значення. Застосування нових методологічних засад може змінити традиційний образ унії, який створено у XIX ст. і до сьогоднішнього дня подається у більшості праць на дану тему. Це становить, мабуть, найбільшу цінність праць, про які ми веде мову. Тим більше, що вони з’явилися в колективі, керованому проф. Й. Клочовським, і репрезентують польську церковну історіографію за кордоном [20].

Однак мусимо пам’ятати, що соціологічний метод, по суті, дає досить матеріалу для специфічних досліджень історії Церкви і вимагає поглиблення та опрацювання. Сам соціологічний підхід до історії Церкви не може бути трактований як остаточний і вирішальний. Вказані вище зауваження підтверджують описані праці, що можуть бути прикладом спроби застосування соціологічного методу в дослідженнях історії уніатської Церкви. З одного боку, соціологічний метод може дати необхідний науковий матеріал для пізнання історії уніатської Церкви. Але з іншого – це вимагає ґрунтовного опрацювання. Особливо треба було б зупинитися на специфіці еволюції релігійного життя уніатів і історії духовності.

З представленого перегляду питань, пов’язаних з історією уніатської Церкви у підручниках польської історіографії періоду 1945–1989 рр. випливає, що лише частина питань була достатньо опрацьована. З іншого боку, немає проблем зовсім незачеплених. Велика кількість питань вимагає доповнень або нових досліджень.

Аналізовані підручники з історії Церкви є серйозним джерелом знань про історію церковної унії. Завдяки праці Л. Беньковського, проблема організації уніатської Церкви є добре опрацьованою. Треба

визнати, що його праця – одна робота такого типу в усій історіографії уніатської Церкви. Доробок колективу проф. Й. Ключовського є основою для нових досліджень у цьому напрямку. Існує багато питань, що вимагають нових досліджень, або поглиблення нинішніх. Це все стало можливим саме тепер, завдяки можливості користуватися недоступними раніш архівами, котрі, якщо і досліджувалися, то виключно партійними пропагандистами. Буде це, вважаємо, початком заповнення прогалини в історіографії, яка виникла внаслідок відсутності істориків від джерел. Новий підхід до історії східних католицьких церков повинен також починатися з ознайомлення з попередніми дослідженнями на цю тему. Критичний аналіз того доробку, який виник у період після “PRL”, може показати напрями досліджень на майбутнє і, напевно, повинен стати відправним пунктом для подальших досліджень.

Примітки

1. Oświadczenie Komitetu samoobrony społecznej “KOR” z 18.XI.1977 р. до котрого приєднано документ “Z księgi zapisów”, відділ X “prawo wyznaniowe” – N. 15. Сторінку подати не можу, бо маю тільки машинописний варіант даної праці, виданої Незалежною Офіциною Видавничою в 1977 р. Форма запису витікає з того, що він був звернений до цензорів.
2. Кс. J. Umiński. Historia Kościoła. – Т. 2. – Opole, 1960. – S. 182-189.
3. Кс. B. Kumor. Historia Kościoła. – Т. 5. – Lublin, 1981. – S. 237-243; Т. 6. – S. 122-125.
4. Кс. D. Olszański. Dzieje chrześcijaństwa w zarysie. – Katowice, 1982. – S. 184.
5. Кс. M. Banaszak. Historia Kościoła Katolickiego. – Т. 3. – Warszawa, 1989. – S. 122-126.
6. Historia Kościoła w Polsce / Red. B. Kumor, Z. Obertyński. – Poznań, Warszawa, 1974. – Т. 2. – Ч. 1.
7. *Acta S. Congregationum de Propaganda Fide Ecclesiarum Catholicarum Ucrainae et Bielarussiae spectantia* / Red. A.G. Welykyj. – Т. 1. Roma, 1953; *Documenta Pontificium Romanorum historiam Ucrainae illustrantia (1075–1953)* / Red. A.G. Welykyj. – Т. 1-2. – Romae, 1953–1954; *Epistolae Metropolitaram, Archiepiscoporum et Episcoporum. Epistolae Jozephi Velamin Rutskyj, metropolitae kiovensis catholici (1613–1637)* / Red. Th.T. Haluscynskij, A.G. Welykyj. – Т. 1-2. – Romae, 1956; *Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ukraine Illustrantes (1550–1850)* / Red. P. Athanasius, G. Welykyj. –

- T. 3. – Romae, 1959; *Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusjae spectantes* / Red. A.G. Welykyj. – T. 1-2, Romae, 1954–1955; *Litterae Episcoporum historiam Ucrainae illustrantes* / Red. A.G. Welykyj. – T. 1. – Romae, 1972; *Litterae Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainae illustrantes (1550–1620)* / Wyd. A.G. Welykyj. – T. 1-3. – Romae, 1959.
8. *Likowski E.* Historia Unii Kościoła Ruskiego z Kościoła em Rzymskim. – Poznań, 1875; *idem.* Unia brzeska (r. 1596). – Warszawa, 1907.
 9. *Chodynicki K.* Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632. – Warszawa, 1934.
 10. *Halecki O.* From Florence to Brest (1439–1596). “Sacrum Poloniae Millenium”. – T. 5. – Romae, 1958; Jeszcze o nowych źródłach do Unii Brzeskiej. “Sacrum Poloniae Millennium”. – T. 4. – Romae, 1957. – S. 117-140; Od Unii Florenckiej do Unii brzeskiej / Tł. A. Niklewicz. – T. 1-2. – Lublin, 1997; Unia brzeska w świetle współczesnych świadectw greckich. “Sacrum Poloniae Millennium”. – T. 1. – Romae, 1954. – S. 71-135.
 11. *Ammann A.M.* Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte. – Wien, 1950; Storia della Chiesa Russa e dei paesi limitrofi. – Turin, 1948 [włoski przekład Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte].
 12. *Lewicki A.* Geneza idei unii brzeskiej. – Lwów, 1928; Książę Konstanty Ostrogski i Unia Brzeska 1596 // Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. – Dział II. – T. 11. – Z. 1. – Lwów, 1933; Внутрішній стан Західно-руської церкви в Польсько-Литовській державі в кінці XVI ст. та унія. – Львів, 1900.
 13. *Грушевський М.* Історія України-Русі. – Т. 5-8. – К.; Львів, 1922.
 14. *Bienkowski L.* Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce // Kościół w Polsce / Red. J. Kłoczowski. – Kraków, 1970. – T. 2. – S. 781-1049.
 15. *Icaewич Д.* Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVII ст. – К., 1966.
 16. *Kłoczowski J.* Zarys dziejów Kościoła w Polsce. – Krakow, 1986.
 17. *Litak S.* Czas wielkich reform // Chrześcijaństwo w Polsce. – Warszawa, 1984 – T. 5.
 18. *Müller W.* Trudne stulecie. Chrześcijaństwo w Polsce. – Lublin, 1981.
 19. *Bienkowski L.* Oświecenie i katastrofa rozbiorów (druga połowa XVI–II wieku // Chrześcijaństwo w Polsce.
 20. Поп.: *Kłoczowski J.* Catholic Reform in the Polish – Lithuania Commonwealth, Catholicism in Early Modern History. – Sant Luisae, 1988; Dzieje chrześcijaństwa polskiego. – T. 1. – Paryż, 1981.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Крайня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008